

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Г.В. ПЛЕХАНОВА»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

(научные труды преподавателей и аспирантов кафедры
истории экономической науки)

Выпуск третий

Том 2.

МОСКВА – 2010

УДК 330.8

ББК 65.02(0)

А 437

Под ред. проф. А.С. Квасова, проф. Е.Г. Лисовской.

Редакционная коллегия:

Александрова Е.В., Кришталь И.С., Скрипникова М.И.

Рецензент:

Доктор экономических наук, профессор Еленева Ю.Я.

Актуальные проблемы историко-экономических исследований.

Выпуск третий. Научные труды преподавателей и аспирантов кафедры
истории экономической науки, а также студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

**При перепечатке материалов ссылка на научные труды
обязательна.**

Издательство ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 2010 г. – 403с.

Оглавление

История экономической науки

Агапова А.А. – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	7
Антипина Е.В. – РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ МАРКСИЗМА И НАСЛЕДИЕ ШУМПЕТЕРА.....	19
Антипина Е.В. – РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВВ. И ТВОРЧЕСТВО ШУМПЕТЕРА.....	23
Байбиков В.Ю. – ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 1897 Г. В ОЦЕНКЕ П.Х.ШВАНЕБАХА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСТНИК»).....	34
Берегова Г.М., Милова Ю.Ю. – ИННОВАЦИИ КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР «ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ».....	45
Бондаренко Н.Е. – ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ.....	50
Горячева В.Р. – ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РОССИИ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ.....	60
Гурина Н.А. – ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.....	67
Давыдова М.В. – ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГРЕЦИИ ЗА ПЕРИОД С 1950 ПО 1986 ГОДЫ.....	73
Зульфугарзаде Т.Э. – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ.....	82
Косарева Ю.В. – РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ КООПЕРАЦИИ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ В XIX ВЕКЕ.....	101

Красильников А.С. – ВКЛАД МАРЖИНАЛИСТОВ В РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ.....	108
Красильников С.А. – ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ.....	117
Кузнецов А.В. – ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ.....	125
Масленникова Н.П. – ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА.....	130
Мухаметшин Э.А. – СОЦИАЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВАРИАНТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ.....	148
Пачкалов А.В. – НУМИЗМАТИКА КАК ИСТОЧНИК ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ.....	168
Плисова И.А. – НАНОЭКОНОМИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ РАЗДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.....	173
Реброва Н.В. – ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ДЛИННЫХ ВОЛН.....	180
Рощина И.В. – ГРАНЕВЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.....	193
Аксенов Е.П., Рощина И.В. – ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ЭТАПЫ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ.....	209
Семенова К. – ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ.....	227
Тимина Е.И. – ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ.....	238
Тутаева Д.Р. – ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ».....	246
Щеголевский В.А. – МЕСТО И РОЛЬ ШКОЛЫ Т.Р.МАЛЬТУСА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД).....	251

Работы студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

Албаков М.М. – ФИКТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ.....	271
Бондаренко В.Е. – СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.....	276
Гаврилов И. – ВТО: ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО НА РУБЕЖЕ 20 – 21 ВЕКОВ.....	288
Горячева В.Р. – ПРОТИВОРЕЧИЯ НЕОЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА В СВЕТЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА	304
Кислюк М.В., Скрипников А.П. – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.....	308
Ментюков И. – ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ.....	315
Михайлова Н.О. – ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ	333
Небытова В.С. – ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ КРИЗИСА И ПРИНЯТИЕ РИСКОВ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД.....	336
Рощина Г.С. – ГУМАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ – ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ	344
Синицына М.В. – КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СТАТУС МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ.....	356
Федоров Е.О. – ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭВРИСТИКА: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФОРМИРУЮЩАЯСЯ НАУКА.....	361
Федюк В.А. – РЕКЛАМА В МИРЕ: ОТ ГЛАШАТАЕВ И ЛУБКОВ ДО НЕОНОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ «АТАК» НА УЛИЦАХ И РОЛИКОВ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.....	379

Цыганкова Н.В. – К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.....	389
Шкуратова А. – БИРЖИ	394
Щепилова Е. В. – МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008-2009ГГ.	398

цен на сельскохозяйственную продукцию. С 1953 года осуществлялась программа объединения разбросанных участков в единые крупные хозяйства. Это способствовало использованию новой сельскохозяйственной техники, чередованию возделываемых культур, сокращению затрат на производство, увеличению доходов работников, повышению стоимости самих земельных участков.

При подготовке страны к вступлению в Европейский Экономический Союз стали разрабатываться и осуществляться программы по поддержке молодых сельскохозяйственных работников, по пенсионному обеспечению сельскохозяйственных работников, финансовой поддержке хозяйств.

Греция стала принимать активное участие в Средиземноморских программах развития и поддержки сельского хозяйства, осуществляемых странами Средиземноморского бассейна.

Зульфугарзаде Т.Э.

(к.ю.н., доцент, заведующий каф. Государственно-правовых и криминологических дисциплин)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ О НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

Современная наука о нанотехнологиях¹ находится в начальной стадии своего развития, поскольку основные открытия, предсказываемые в этой области², пока не сделаны. Тем не менее, проводимые исследования уже дают практические результаты и получили распространение в радиоэлектронике, медицине и других наукоемких областях экономики. При этом, учитывая существенное повышение интереса к данной области научных знаний со стороны властных органов индустриально развитых государств и представителей крупного бизнеса, что, в свою очередь, привело

¹ Под *нанотехнологией* понимают область прикладной науки и техники, занимающуюся изучением свойств объектов, разработкой и практическим применением устройств размером порядка одного нанометра (по международной системе единиц, СИ, 10^{-9} метра) и менее.

² См., в частности: Дрекслер Э. Машины создания. Грядущая эра нанотехнологии: Пер. с англ. М. Свердлов. — М. Издательство "Энкор Букс", 1987, 1996, 2009.

к развитию наноиндустрии, полагаем возможным предположить дальнейшую неуклонно возрастающую перспективу развития рассматриваемой научной области.

Развитие нанотехнологических производств и неуклонный рост потребителей нанопродукции (продукции, появившейся в результате применения нанотехнологий), объективно требует от всех участников этого процесса ответственного подхода как к процессам безопасного производства наноматериалов, так и не менее безопасного их хранения, распространения, использования и в промышленности, и в быту. Учитывая, что рассматриваемая технологическая отрасль появилась сравнительно недавно, хотя отдельные технологии наномасштаба используются многие тысячелетия (булат, асбест, сажа и др.), уже сегодня требуется выработка на международном уровне общеобязательных принципов и правил поведения, направленных на охрану и обеспечение безопасности жизни, здоровья человека и окружающей среды в процессе создания и распространения наноматериалов и нанопродукции.

Использование в нанотехнологиях передовых научных результатов позволяет относить их к *высоким технологиям*. Нанотехнологии считаются следующим логическим шагом развития электроники и других наукоемких производств, вследствие чего отношения в сфере разработки и использования нанотехнологий *регулируются* международно-правовыми и национальными правовыми актами соответствующих государств, что требует более тщательного рассмотрения, которое проводится в настоящей работе, а на исследования в сфере нанотехнологий в США, странах Евросоюза, Китае, Японии, России, выделяются весьма значительные ассигнования.

В настоящее время борьба за лидерство в области нанотехнологических исследований усиливается во всех технологически развитых странах мира, этот процесс происходит по мере того как органы государственной власти и управления соответствующих стран вкладывают в исследования все большие интеллектуальных, материальных, финансовых и других средств.

Начиная с 2000 г. США приступили к реализации государственной программы развития нанотехнологий «National Nanotechnology Initiative», созданной для координации усилий различных ведомств в области наноинженерии, производства и технологии. Таким образом, был дан своеобразный «старт» соперничеству индустриально развитых стран мира в области наноисследований, наноразработок и производству нанопроductии.

Что касается стран Евросоюза, то как отмечалось в отчете Science and Technology Indicators 2003 Европейской комиссии, странам Европы предстояло еще много сделать для коммерциализации академических исследований в области нанотехнологий. Сегодня, несмотря на необходимость преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., расходы на нанотехнологические исследования только возрастают. Так, в настоящее время на исследования в нанотехнологической сфере и развитие наноинженерии, по разным оценкам, в США выделено более 3,2 млрд евро, Германии – более 120 млн. евро, Японии – более 70 млн. евро, Великобритании – более 70 млн евро, России – более 50 млн. евро, Франции – более 40 млн. евро, Южной Кореи – более 30 млн. евро, Нидерландах – более 10 млн. евро, Италии – более 8 млн. евро, Швеции – более 7 млн. евро.

В 2007 г. Президентом РФ была утверждена стратегия развития наноинженерии, которая определяет главные приоритеты и организационно-правовые механизмы создания инфраструктуры соответствующей отрасли. В нее вошли государственные научные центры и университеты, а также лаборатории частных корпораций. В 2010 г. был принят пакет нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность нового научного центра «Сколково», создаваемого с целью развития инновационных технологий в России с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов, в том числе, по направлениям развития нанотехнологий.

На основе проведенного анализа полагаем возможным выделить три основных этапа роста объема использования нанотехнологий:

— на первом этапе (2000 – 2007 гг.) доминировало производство высокотехнологичных продуктов в основном для машиностроения, легкой промышленности, косметической и фармацевтической промышленности;

— на втором этапе (2007 – 2009 гг.) наблюдалось преобладание применения нанотехнологий в микропроцессорной технике, в производстве наносенсоров и нанодатчиков, а также в электронике, в том числе для запатентованных устройств;

— на третьем этапе (начался после 2009 г.) нанотехнологии все более массово применяются в производстве широкой номенклатуры товаров, особенно в оборонных отраслях промышленности и в сфере здравоохранения. Так, в 2007-2010 гг. прошли успешные испытания новейшего вакуумного оружия на основе нанотехнологий (Россия, США, Израиль); практически во всех индустриально развитых странах проводится внедрение нанотехнологий в радиоэлектронной, медицинской и других наукоемких сферах.

По мнению зарубежных военных экспертов, нанотехнологии могут изменить характер современных боевых действий в большей степени, чем в свое время изменило изобретение пороха. Это коснется вооружения, средств связи, экипировки военнослужащих, военно-полевой медицины и прочее.

В настоящее время происходит активный раздел мирового рынка в сфере наноинженерии, завершение этого процесса прогнозируется к 2015-2017 гг.

В рамках 7-ой Европейской Рамочной программы на 2007-2013 гг. были увеличены сроки проведения исследований с 5 до 7 лет, а для развития работ в этой области предусматривается увеличение объема финансирования до 4865 млн евро на весь срок действия программы.

В апреле 2008 г. Совет министров ЕС и Европарламент поддержали программу финансирования нанотехнологий, применяемых в электронике. Бюджет указанной программы составляет более 3 млрд евро. Эта совместная инициатива, названная «Эниак» (ENIAC – Европейский наноэлектронный

инициативный совет), нацелена на развитие инноваций в области миниатюризации новых высокотехнологичных продуктов.¹ Отмечается, что до сих пор финансирование нанoeлектронных проектов в Евросоюзе происходило на национальном уровне и носило фрагментарный характер.

В апреле 2008 г. было заключено соглашение о партнерстве между французской компанией EDF Energies Nouvelles и калифорнийским предприятием Nanosolar. По условиям соглашения, французская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве «зеленой энергии», приобретет партию фотогальванических панелей, а также инвестирует в развитие Nanosolar 50 млн. долларов. В этой связи особо подчеркивалось, что американская компания Nanosolar использует инновационную технологию изготовления фотогальванических ячеек под давлением из диселенид меди индия галлия (CIGS-copper indium gallium diselenide).

Месяцем ранее было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Национальным исследовательским институтом информатики и автоматки Inria и научной дирекцией Комиссариата по атомной энергии Франции (CEA). По заявлению главы Inria Мишеля Коснара (Michel Cosnard): «Беспрецедентное развитие нанотехнологий, нейронауки и систем с распределенными параметрами требует все более и более точных знаний математики, физики и информатики»². В материалах прессы отмечается, что главной целью сотрудничества станет развитие разработок систем, основанных на микрочипах: CEA обладает наработками в микро и нанoeлектронике, а Inria в области программного обеспечения.

Консорциум, созданный компанией UI (The United Illuminating Company) получил от Пентагона грант на сумму в 6,25 млн долл. на исследования в области нанотехнологий. В организации надеются открыть новые структуры, основанные на свойствах материалов, которые позволят

¹ См.: сообщение Les Echos (Франция). 2008. 8 апреля.

² См.: Там же. 2008. 31 марта.

использовать компьютеры, сотовые телефоны и другие устройства с гораздо меньшими затратами электроэнергии.

Германский энергетический концерн E.ON инвестирует 60 млн. евро в развитие нанотехнологий. Изучение возможностей нанотехнологий в энергообеспечении основное направление нового конкурса, объявленного E.ON в рамках международной научно-исследовательской инициативы концерна. Для этих целей энергетический концерн готов уже в этом году предоставить 6 млн. евро. Отдельные ученые и исследовательские группы могут подать заявку на получение финансирования, если они занимаются исследованиями в сфере применения нанотехнологий в областях аккумуляирования и транспортировки электроэнергии, отделения CO₂ или энергосбережении.¹

Оборот рынка пищевых продуктов, содержащих наночастицы, вырос с 2,6 млрд долл. в 2003 г. до 12,7 млрд долл. в 2009 г. Такие данные содержатся в докладе немецкой компании Helmut Kaiser Consultancy. Согласно прогнозам, к 2011 г. эта сумма достигнет 20,4 млрд долларов. Оборот рынка наноупаковки вырастет с 2,1 млрд долл. в 2010 до 4,5 млрд долл. в 2011 г.²

По сообщению британской газеты "The Guardian" от 26 марта 2008 г. во всем мире более 400 компаний активно занимались исследованиями, развитием и производством в области нанотехнологий. Лидерами являются США, Япония и Китай. К 2010 г. Азия, в которой проживает 50% всего мирового населения, станет крупнейшим рынком нанопищи, причем Китай, как следует из прогноза, сделанного столь известной газетой, будет занимать лидирующую позицию.

Анализ работ в области нанотехнологий в мире, включая Российскую Федерацию, приводит к заключению, что по уровню разработок Российская Федерация и ведущие в этой области страны находятся в приблизительно

¹ Финансирование развития нанотехнологий, сотрудничество компаний и институтов Нанотехнологии в зеркале зарубежных СМИ // Нанотехнологии в мире. 2008. № 00 (пилотный выпуск). С. 7.

² Там же. С. 14.

одинаковых стартовых позициях, обусловленных созданными ранее научными заделами. В связи с этим чрезвычайно важным является не упустить момент, на котором произойдет переход научных результатов нанотехнологий в конкретный рыночный продукт.

Работы по развитию нанотехнологий в России проводились и проводятся в рамках федеральных, межведомственных и ведомственных программ.

Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг. (ФЦНТП), явилась ключевой программой Российской Федерации, в которой сконцентрированы и взаимоувязаны научно-технические разработки и обеспечивающая их инфраструктура.

Для комплексного решения проблемы развития нанотехнологий в рамках ФЦНТП проводились работы в составе двух блоков: научно-исследовательского – по специально созданному направлению «Индустрия наносистем и материалы» и инфраструктурного – по направлению «Развитие инфраструктуры».

Общий объем финансирования работ в области нанотехнологий, выполняемых в рамках ФЦНТП за счет средств федерального бюджета в 2005-2006 гг., составил 4930,25 млн руб., в том числе на 2005 г. – 2103,82 млн руб. В настоящее время объемы средств, выделяемых на нанотехнологические исследования в России, вырос более чем в 1,5 раза.

Минпромэнерго России и Росатом достаточно успешно реализовали проекты проведения научно-исследовательских работ в области наноматериалов и нанотехнологий в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2002-2006 годы и программы «Ультрадисперсные (нано) материалы».

В Минобороны России работы в области наноматериалов проводились в рамках программы развития базовых военных технологий (10 программа Государственной программы вооружения на 2001-2010 годы).

В частности, в 2000 г. была разработана и утверждена программа «Военная наноэлектроника Вооруженных Сил Российской Федерации» на период до 2010 года, целью которой являлось определение путей достижения паритета с мировыми разработчиками военной электроники к 2010 году в области создания технологий формирования элементов нанометровых размеров и на их основе элементной базы наноэлектроники.

Российская академия наук проводит исследования в различных областях нанонауки, закладывая и развивая основы фундаментальных знаний о специфике физических, химических и биологических свойств наноразмерных систем и структур. Общий объем средств РАН, выделяемых целевым образом на работы в области нанотехнологий, составляет около 100 млн руб. в год. В частности, в мае 2008 г. на общем собрании РАН впервые были избраны 7 действительных членов (академиков) и 22 членов-корреспондентов по отделению нанотехнологий и информационных технологий.¹

По сообщению, сделанному Минтрансом России, 17,6 млрд рублей планируется направить на реализацию программы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте в 2009–2011 годах». Особый упор должен быть сделан на применение новых технических средств с использованием нанотехнологий, включая светодиодную технику.²

По данным, предоставленным Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, 60 трлн. операций в секунду способен выполнять суперкомпьютер «Скиф МГУ», созданный в МГУ в рамках российско-белорусской программы «СКИФ-ГРИД». Уже сейчас на нем работают ведущие группы ученых университета, развивающие фундаментальные основы нанотехнологий.³

¹ В Российской академии наук // Известия. 2008. 28 марта. С. 4.

² Сообщение Минтранса России // Московский железнодорожник. 2008. 11 апреля.

³ Скиф МГУ // Учительская газета. 2008. 25 марта.

Россия в настоящее время располагает достаточным научным и кадровым потенциалом для целенаправленного развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов, однако в силу недостаточной координации работ определение общих расходов на эти работы и эффективности затрат не представляется возможным.¹

Наметившаяся временная тенденция определенного рода «отставания» Российской Федерации по уровню ассигнований, выделяемых на нанотехнологические исследования, было кардинальным образом исправлено в 2007-2008 гг. С учетом федеральных целевых программ, на эти исследования в федеральном бюджете в 2007 г. было зарезервировано около 180 млрд. руб.² (около 5,3 млрд. евро), что существенным образом повысило шансы нашей страны на то, чтобы в кратчайшие сроки развить стабильную инфраструктуру наноиндустрии и занять одну из ключевых позиций на общемировом рынке нанотехнологий. В последующем, расходы на наноисследования в России ежегодно увеличиваются, в среднем, в 1,4 раза.

Вопросам обеспечения развития наукоемких технологий, требующихся для развития отечественной экономики, а также для обеспечения обороны и безопасности нашей страны занимает особое положение в российском законодательстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 российской Конституции³ каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Пунктом “м” ч. 1 ст. 71 к ведению Российской Федерации (далее также – РФ) отнесено определение порядка продажи и покупки военной техники.

Таким образом, регулирование наукоемких технологий, к которым относятся высокие технологии и инновационные технологии, в том числе

¹ См.: Современное состояние развития работ за рубежом и в Российской Федерации / Проект программы развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий и наноматериалов до 2015 года (www.istok-tu.ru/files/RF_nanotechnologies_program_2015_rus.doc).

² См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года / Российская газета, № 90, 2007, 27 апреля, С. 10.

³ Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.

нанотехнологии, – важнейшая общегосударственная задача, отнесенная к исключительному ведению РФ.

Одно из первых упоминаний необходимости реализации в нашей стране комплексной программы развития нанотехнологий в целом и микроэлектроники в частности, содержится в актуальном и в современных условиях распоряжении Председателя Верховного Совета Российской Федерации от 8 сентября 1992 г. № 3476/1рп-I «О государственной поддержке Академии технологических наук Российской Федерации»¹, п. 2 которого предусматривает поручение, адресованное Академии технологических наук Российской Федерации совместно с заинтересованными постоянными комиссиями палат и комитетами российского Парламента, направленное на разработку концепции технологического возрождения России в целях углубления социально-экономических реформ, в том числе Программы по нанотехнологии и микроэлектронике, с участием общественных ассоциаций, российских и международных объединений специалистов в этой области.

Пунктом 3 указанного Распоряжения предусмотрена необходимость обеспечения финансирования Программы по нанотехнологии и микроэлектронике начиная с IV квартала 1992 года и выделение из федерального бюджета ежегодных финансовых средств для реализации разработанных по заданию Президента, Парламента и Правительства Российской Федерации общероссийских и международных научно-технологических программ в сфере наукоемких и, в том числе, нанотехнологий.

Далее, в п. 5 Распоряжения Правительству Москвы предписывалось осуществление необходимых практических мер по обеспечению проведения второй Международной конференции и выставки по новейшей технологии XX века – нанотехнологии с участием США, Японии, Италии, Швейцарии,

¹ Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации от 8 сентября 1992 г. № 3476/1рп-I «О государственной поддержке Академии технологических наук Российской Федерации» // ВСНД РФ. 1992. № 39. Ст.2179.

Турции, ФРГ, Бразилии и других стран, а также Учредительного конгресса Всемирной федерации технологов в Доме Союзов в городе Москве 3-9 августа 1993 г.

Рассматриваемым Распоряжением нанотехнологии были отнесены к сфере высоких наукоемких технологий и, фактически, был «дан старт» легитимному развитию указанных технологий и созданию наноматериалов в Российской Федерации.

Тремя годами позднее вступил в силу Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»¹, не претерпевший до наших дней ни одного изменения. Указанным Федеральным законом определены цели и содержание системы государственных прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и программ социально-экономического развития Российской Федерации, а также общий порядок разработки указанных прогнозов и программ, послуживший основой для проведения разработок концепций развития nanoиндустрии в Российской Федерации, которые будут рассмотрены и охарактеризованы ниже.

Еще через год был принят и введен в силу действующий, с изменениями и дополнениями, и в настоящее время Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»², нормы которого регулируют отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг). Указанный нормативный акт является, по своей сути, фундаментальной базой по реализации любых научных проектов, в том числе и в сфере нанотехнологий.

¹ Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2871.

² Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

В этой связи представляется необходимым отметить, что восьмью месяцами ранее был издан Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»¹, содержащий ряд положений о безопасном использовании микро и наночастиц. В частности, абзацем вторым п. 1 ст. 1 указанного Закона регламентировано, что под ионизирующим излучением понимается излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Двумя годами позднее, п. 9 ч. 1 ст. 4 утратившего ныне силу Федерального закона от 13 апреля 1998 г. № 60-ФЗ «О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации»² к основным принципам проведения конверсии в нашей стране было отнесено: создание экономических условий для конвертируемых организаций в целях сохранения и развития высоких технологий для производства наукоемкой, технологически сложной продукции гражданского назначения, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. Указанным Федеральным законом отдельные виды нанотехнологий стали официально относиться уже не только к оборонным, но и к видам продукции, так называемого, двойного назначения, т.е. стали использоваться не только в военных целях и целях обеспечения безопасности государства, но и в сфере народного хозяйства, получили официальный выход на внутренний и внешний рынок.

В следующем году был принят Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»³, регулирующий отношения органов государственной власти РФ и российских участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля. Действие Закона об

¹ Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 141.

² Федеральный закон от 13 апреля 1998 г. № 60-ФЗ «О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1795 (утратил силу).

³ Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.

экспортном контроле распространяется на внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в том числе нанотехнологий и наноматериалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, в части осуществления экспортного контроля в целях защиты интересов РФ; реализации требований международных договоров РФ в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения; создания условий для интеграции экономики РФ в мировую экономику; противодействия международному терроризму.

Следующим важным нормативным правовым актом, регламентирующим внедрение в образовательную деятельность элементов наукоемких технологий, считается Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»¹ отнесший подпунктом пятым п. 1 ст. 6 («Высшее и послевузовское профессиональное образование») к основным направлениям развития высшего и послевузовского профессионального образования, в частности, осуществление государственных мер, обеспечивающих восприимчивость производственной и социальной среды к расширению применения на практике наукоемких, технологичных, экологически безопасных, экономичных и прогрессивных научных и конструкторских разработок, выполненных в организациях системы образования.

Подпунктом 1.2 подраздела 1 раздела III («Общие направления развития системы образования») указанного Федерального закона была предусмотрена разработка комплекса государственных мер, обеспечивающих восприимчивость и востребованность производственной и социальной

¹ Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования» // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1639.

сферами расширения применения на практике наукоемких, технологичных, экологически безопасных, экономичных достижений научных организаций системы образования (сроки реализации: 2000-2002 гг.; реализация в практической работе – сроки реализации: 2000-2005 гг.).

Отдельные положения, регламентирующие вопросы безопасного применения наночастиц на водных объектах содержатся в норме ч. 2 ст. 56 Водного кодекса РФ¹, предписывающей, что проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Наиболее значимым, не имеющим аналога в мире, считается Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»² (далее также – ФЗ о Роснано), устанавливающий правовое положение, принципы организации, цели создания и деятельности, порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и ликвидации Российской корпорации нанотехнологий.

Указанным Федеральным законом (ч. 1 ст. 3), в частности, установлено, что Корпорация действует в целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 ФЗ о Роснано, для достижения целей своей деятельности Корпорация реализует следующие основные функции:

- 1) рассматривает проекты в сфере нанотехнологий в целях последующего предоставления финансовой поддержки за счет средств Корпорации;
- 2) осуществляет организационную и финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехнологий;

¹ Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.

² Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3753.

3) осуществляет финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии;

4) осуществляет финансирование проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;

5) осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере нанотехнологий, финансируемых за счет средств Корпорации;

6) выполняет другие функции в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В настоящее время ГК «Роснано» находится в процессе реорганизации в открытое акционерное общество, в связи с чем Правительство РФ дополнительно подтвердило свои гарантии по обязательствам, принятым Роснано, на ближайшие два года, что позволит вывести акции нового акционерного общества на рынок ценных бумаг.

Важное значение в правовом регулировании и финансовом обеспечении нанотехнологий занимают акты и, хоть и не относящиеся к нормативным, но являющимися весьма значимыми, программными, послания Президента Российской Федерации, среди которых отметим следующие из них.

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу¹, утвержденные Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576 определившие важнейшие направления государственной политики в области развития науки и технологий, цель, задачи и пути их реализации, а также систему экономических и иных мер, стимулирующих научную и научно-техническую деятельность.

Указ Президента Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 45 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации рабочему поселку

¹ Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576) (приложение № 2 к приказу Госстроя РФ от 3 июня 2002 г. № 92). Текст основ официально опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2010.

Кольцово Новосибирской области»¹, определивший в подпункте двенадцатом п.1 ч.1 Направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для рабочего поселка Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской Федерации в 2002 – 2007 годах в качестве направлений научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний в области технологий живых систем, экологии и рационального природопользования, новых материалов и химических технологий нанотехнологии на основе белков и нуклеиновых кислот.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 364 «О правительственном совете по нанотехнологиям»² с 26 июня 2007 г. в РФ был образован Правительственный совет по нанотехнологиям, являющийся постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с представителями предпринимательского сообщества и научной общественностью по выработке предложений по реализации государственной политики в области нанотехнологий и наноиндустрии.

Основными задачами Совета являются предварительное рассмотрение, проведение экспертной оценки и подготовка предложений, носящих рекомендательный характер, связанных с разработкой и практическим использованием достижений науки в области нанотехнологий, развитием наноиндустрии, а также с формированием рынка нанопродукции и наноуслуг с целью реализации интеллектуального, организационного и финансового потенциала страны.

Еще одним важным документом является постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 498 «О федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской

¹ Указ Президента Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 45 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации рабочему поселку Кольцово Новосибирской области» // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 294.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 364 «О правительственном совете по нанотехнологиям» // СЗ РФ. 2007. № 25. Ст. 3033.

Федерации на 2008-2010 годы»¹, которым была утверждена соответствующая Программа, цель которой – создание в Российской Федерации современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для развития и реализации потенциала отечественной наноиндустрии; определены задачи Программы, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568 «Кадры инновационной России» на 2009-2013 годы»² была утверждена федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Целью указанной программы является создание условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и образовании. Общий объем финансирования Программы составляет 90,454 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 80,39 млрд. рублей, средства внебюджетных источников – 10,064 млрд. рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «Об утверждении правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания»³. Указанным Постановлением были утверждены Правила согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, в том числе, связанных с применением нанотехнологий, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания. В соответствии с

рассматриваемым Постановлением Федеральное агентство по рыболовству осуществляет согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в случае размещения указанных объектов и внедрения технологических процессов на территории двух и более субъектов РФ, во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Территориальные органы агентства осуществляют согласование в случае размещения данных объектов на территории одного субъекта РФ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 629¹ были внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации. В частности, было установлено, что Минобрнауки России осуществляет координацию исследований и разработок в сфере нанотехнологий, формирование национальной нанотехнологической сети, формирование национальной информационно-аналитической системы в сфере нанотехнологий, формирование приборно-инструментальной, технологической и информационной базы для развития наноиндустрии, мониторинг научно-технического и производственного потенциала в сфере нанотехнологий, утверждает государственные образовательные стандарты в части подготовки кадров для сферы нанотехнологий.

Говоря о международных договорах РФ в сфере нанотехнологий, целесообразно отметить, что 28 февраля 2006 г. в Будапеште был принят «Меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества между Венгерской Республикой и Российской Федерацией на среднесрочную

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 498 «О федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» // СЗ РФ. 2007. № 33. Ст. 4205.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568 «Кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» // СЗ РФ. 2008. № 15. Ст. 1581.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «Об утверждении правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания» // Российская газета. 2008. 6 августа.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 629 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации». – М.: СПС «Консультант Плюс», 2010.

перспективу»¹, в ст. 2 («Научно-техническое и инновационное сотрудничество») которого стороны заявили о необходимости дальнейшего развития российско-венгерских экономических связей на современной рыночной основе с учетом конкретных инициатив деловых кругов и их реализации путем взаимных инвестиций, участия в тендерах, кредитования и страхования экспорта и других прогрессивных форм экономического сотрудничества и определили в качестве одного из основных направлений экономического сотрудничества между Венгерской Республикой и Российской Федерацией на среднесрочную перспективу сотрудничество в разработке высоких технологий и создании наукоемкой продукции, включая нанотехнологии, организация трансфера технологий и совместной коммерциализации передовых научно-технических результатов, обеспечение информационного сопровождения научно-технического и инновационного сотрудничества.

В том же году в Санкт-Петербурге, по итогам саммита стран «Большой восьмерки», 16 июля 2006 г., был принят документ «Глобальная энергетическая безопасность»², в подпункте 39 («Инновационные энергетические технологии») п. 1 которого лидеры «Группы восьми» указали на необходимость совместных усилий, направленных на принятие мер по разработке перспективных технологий, в том числе связанных с сооружением усовершенствованных энергосетей, сверхпроводимостью, нанотехнологиями (включая нанобиотехнологии) и др.

Таким образом, новейшая история развития науки о нанотехнологиях характеризуется, в первую очередь, наличием достаточно большого массива нормативных и иных документов, призванных обеспечить финансирование развития инновационных наукоемких технологий, в том числе, нанотехнологий. Проблемы безопасности производства наноматериалов

¹ Меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества между Венгерской Республикой и Российской Федерацией на среднесрочную перспективу (Будапешт, 28 февраля 2006 г.). Текст Меморандума официально опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2010.

² См.: Глобальная энергетическая безопасность. Принято лидерами «Группы восьми» в Санкт-Петербурге по итогам саммита 16 июля 2006 г. // Официальный сайт Президента РФ (<http://www.president.kremlin.ru>).

законодательно не конкретизированы, что, с одной стороны, позволяет применять общие правовые нормы, присущие обеспечению безопасного проведения работ, соблюдения правил охраны труда, защиты пациентов, с другой стороны, специфика нанотехнологий такова, что существующие законодательные ограничения не всегда должным образом могут позволить надлежащее обеспечение безопасности, что требует более тщательной проработки данных вопросов и их законодательного закрепления, с учетом приобретаемого и обобщаемого опыта изучения вредных воздействий производства и применения наноматериалов на окружающую среду, здоровье и жизнь человека (получившее современное название «нанотоксикология»).

Косарева Ю.В.

(к.э.н., доцент каф. Истории экономической науки)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ КООПЕРАЦИИ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ В XIX ВЕКЕ

Кооперативы как общественно-хозяйственные организации защиты классовых интересов трудящихся, основанные на групповой, коллективной собственности, появились в конце XVIII – начале XIX в. в Англии, Франции, других странах Европы и США. Это был период промышленной революции, бурного развития крупного машинного производства, разрушения натурального феодального хозяйства и утверждения капиталистического уклада в экономике и общественной жизни крупных европейских государств.

Положение пролетариата в Англии и других странах Европы в начале и середине XIX в. было крайне тяжелым, но особенно оно ухудшалось в годы промышленных кризисов и последующих за ними депрессий.

Рабочие пытались изменить невыносимые условия своего существования, прибегая к различным формам взаимопомощи между собой и активному противодействию предпринимателям. В конце XVIII – начале XIX в. в наиболее индустриально развитых странах Европы и США создавались профессиональные союзы, страховые кассы, временные забастовочные

кризис перекидывается на реальную экономику, начинается рецессия, спад производства.

И третий этап - паралич кредитной системы, являющийся следствием кризиса ликвидности и недоверия внутри банковской системы. Поэтому чем дольше он будет продолжаться, тем больше вреда он нанесет экономической деятельности, а особенно - будущим капиталовложениям.

Экономисты до сих пор активно высказывают различные мнения по поводу причин возникновения глобального кризиса. Но большинство из них считают, что основными причинами явились:

1. Саморазрушение финансовой пирамиды долговых обязательств США.

2. Виртуализация финансовых операций, повлекшая недооценку финансовых рисков и отрыв финансового рынка от реального сектора экономики;

3. Обесценение значительной части капитала в условиях исчерпания возможностей экономического роста на основе доминирующего технологического уклада и связанного с этим структурного кризиса экономики ведущих стран.

Финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов в России как часть мирового финансового кризиса стали возможными из-за произошедшей интеграции российской экономики в мировую, когда любое событие за рубежом оказывает влияние на стоимость российских облигаций и акций, на ликвидность, доходы граждан и рост экономики. Поэтому мировой финансовый кризис, который набрал обороты в начале осени в США, вплотную приблизился и к России.

В общем, кризис - это не просто тяжелое время, но еще и возможность заработать. Некоторые наиболее успешные инвесторы делают свои состояния, покупая, когда все продают. Ведь в условиях кризиса все активы переоцениваются. Поэтому выигрывают люди, потенциально заинтересованные в покупке активов по ценам «панической» распродажи.

Из-за больших задолженностей по ипотеке многие банки взыскивают объект залога, то есть квартиру, и выставляют на продажу, желая быстрым путем получить деньги. И из-за того, что таких предложений становится все больше и больше, цены падают. Поэтому можно купить недвижимость с большим дисконтом.

Мнения экономистов о том, как сохранить деньги во время кризиса расходятся. Одни считают, что нужно вкладывать их в недвижимость, золото, другие уверены в необходимости вкладов в банки, третьи - предлагают заработать на кризисе. Нельзя определённо сказать какую тактику следует применять, каждый человек и каждая компания должны разрабатывать свою стратегию выхода из кризиса с наименьшими потерями.

Список литературы

1. Журнал «Эксперт», №1/2009г. «Как сохранить деньги во время кризиса»
2. www.rg.ru/2008/10/27/dengi.html
3. www.risk.ru

Бумага офсетная. Формат 60x84 1/16. Усл.печ.л. 25,25.
Тираж 65 экз. Заказ № 58.

ГОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Напечатано в ГОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Плеханова».